

УДК 334.72 EDN: RSTGFH
DOI: 10.5281/zenodo.11177197

ФАСТУНОВА Виктория Александровна

*Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) (Ялта, Респ. Крым, РФ)
доцент; e-mail: aavika@yandex.ru*

ПАВЛЕНКО Ирина Геннадьевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: 11irin@rambler.ru*

БУКРЕЕВ Игорь Александрович

*Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) (Ялта, Респ. Крым, РФ)
доцент; e-mail: bukreev.igor@bk.ru*

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА

В работе исследуются положительные и отрицательные стороны различных форм предприятий, их проявление и влияние на эффективность в сфере туризма, что необходимо для оценки перспектив её развития и региона в целом. Так в перспективе развития отрасли отмечается возможность крупных предприятий более эффективно конкурировать на международном и национальном рынках туристских услуг. В работе отмечается роль каждой формы предпринимательства в развитии экономики региона. Для оценки показателей, характеризующих масштабность деятельности, используются показатели средней списочной численности сотрудников и совокупных активов предприятий. В качестве факторов, влияющих на эффективность предприятий санаторно-курортного комплекса, оценивались эффект масштаба предприятий в целом по Крыму и для субрегиона Большая Ялта. Полученные результаты говорят об отсутствии реализации эффекта масштаба и вследствие чего отрицательном влиянии такой ситуации на эффективность. В исследовании применялся широкий набор общенаучных методов – анализа и синтеза, абстрактно-логический, системного и корреляционного анализа и другие. В работе проанализированы официальные статистические данные по предприятиям отрасли, а также литература по данному направлению исследования.

Ключевые слова: *эффективность, туризм, санаторно-курортный комплекс, эффект масштаба, рентабельность*

Для цитирования: Фастунова В.А., Павленко И.Г., Букреев И.А. Проблемы экономической эффективности предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 148–155. DOI: 10.5281/zenodo.11177197.

Дата поступления в редакцию: 1 октября 2023 г.
Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 334.72 EDN: RSTGFH
DOI: 10.5281/zenodo.11177197

Victoria A. FASTUNOVA

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Humanitarian-Pedagogical Academy (branch)
(Yalta, Rep. of Crimea, Russia)
Associate Professor; e-mail: aavika@yandex.ru*

Irina G. PAVLENKO

*Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: 11irin@rambler.ru*

Igor A. BUKREEV

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Humanitarian-Pedagogical Academy (branch)
(Yalta, Rep. of Crimea, Russia)
Associate Professor; ORCID 0000-0002-6903-946X; e-mail: bukreev.igor@bk.ru*

PROBLEMS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF THE CRIMEA SANATORIUM AND RESORT COMPLEX

Abstract. *The work examines the positive and negative aspects of various forms of enterprises, their manifestation and impact on efficiency in the tourism sector, which is necessary to assess the prospects for its development and the region as a whole. Thus, in the future development of the industry, there is an opportunity for large enterprises to compete more effectively in the international and national markets of tourism services. The work notes the role of each form of entrepreneurship in the development of the regional economy. To assess indicators characterizing the scale of activity, indicators of the average number of employees and total assets of enterprises are used. As factors influencing the efficiency of the enterprises of the sanatorium-resort complex, the effect of scale of enterprises as a whole in the Crimea and for the Greater Yalta subregion was assessed. The results obtained indicate a lack of implementation of economies of scale and, as a result, a negative impact of this situation on efficiency. The study used a wide range of general scientific methods – analysis and synthesis, abstract-logical, system and correlation analysis and others. The work analyzes official statistical data on enterprises in the industry, as well as literature on this area of research.*

Keywords: *efficiency, tourism, health resort complex, economies of scale, profitability*

Citation: Fastunova, V. A., Pavlenko, I. G., & Bukreev, I. A. (2024). Problems of economic efficiency of enterprises of the Crimea sanatorium and resort complex. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 148–155. doi: 10.5281/zenodo.11177197. (In Russ.).

Article History

Received 1 October 2023
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Проблемная ситуация

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность предприятий считается эффект масштаба, который исследован на примере сферы туризма Крыма. Так предприятия более масштабной деятельности нуждаются в занятости большего объёма ресурсов, что определяет их преимущество в разделении труда, экономии на постоянных издержках, использовании более производительного оборудования и формировании качественной инфраструктуры. При реализации этих возможностей более крупные предприятия имеют больше преимуществ не только в период активного сезона, но и обеспечение более качественного продукта на основе своей широкой инфраструктуры в период межсезонья.

При рассмотрении предприятий санаторно-курортного комплекса на некоторых крупных предприятиях отрасли наблюдается низкая рентабельность деятельности, что вызывает интерес исследования такого явления в отрасли.

Разработанность вопроса в литературе

Положительные и отрицательные эффекты масштаба предпринимательства, их проявление в рекреационной сфере, а также критерии оценки разработаны на основе исследования материала трудов [1-6].

Основное содержание

Предпринимательская деятельность в сфере туризма представлена в основном малым и средним бизнесом. Предприятия разных масштабов деятельности обладают как рядом преимуществ, так и недостатков. Малое предпринимательство обладает повышенной мобильностью и инновационной активностью, легче приспосабливается, но имеет ограниченное финансирование тех же инноваций, низкую кадровую ёмкость, неспособность достичь минимальных затрат производства как при среднем и крупном бизнесе.

В процессе развития туристской деятельности также неизбежно возникает концентрация и централизация капитала, что представляет собой положительное явление в условиях

конкуренции на внешних рынках. Так общеизвестным является тот факт, что более крупные предпринимательские структуры более конкурентоспособны за счёт эффекта масштаба и результаты их деятельности характеризуются более высоким показателем рентабельности.

Каждая форма предпринимательства обладает как рядом преимуществ, так и недостатков (табл. 1).

Положительные стороны функционирования малого предпринимательства проявляют себя в простоте открытия и позволяют увеличить занятость населения в краткосрочной перспективе. Но лёгкость открытия не гарантирует занятость ресурсов в долгосрочной перспективе. Много предприятий не доживают до уровня средних и не выживают вообще, а также существуют альтернативные издержки на ресурсы отвлечённые из других отраслей. В рекреационной сфере простота открытия позволяет увеличить занятость населения. Отсутствие «бренда» в сочетании с сезонностью может быть и результатом некачественной услуги и временного занятия деятельностью.

Малые предприятия способствуют эффективности распределения ресурсов за счёт их направления в более выгодные сферы деятельности. Но несмотря на эффективность распределения ресурсов, малые предприятия не могут обеспечить эффективность производства (практически в большинстве случаев). Рекреация является эффективным направлением использования ресурсов, но для эффективности производства необходимы более широкие масштабы деятельности крупных предприятий [4-8].

Деятельность малых предприятий более конкурентоспособна и мобильна, что позволяет быстро реагировать и улучшать продукт, а также доступ к нему и особенно это касается тех продуктов в производстве и реализации которых нет места или заинтересованности крупного бизнеса. Лёгкость и мобильность ставят вопрос легальности функционирования и, следовательно, качества услуг. Лёгкость открытия имеет и недостаток относительно сложности формирования «бренда» в результате чего

существуют проблемы относительно качества услуг при отсутствии такового.

В рекреационной сфере формирования «бренда» позволяет значительно повысить качество рекреации так как это часть времени отдыха туриста-рекреанта, а поиск необходимых услуг и товаров в незнакомом относительно

месте тратит много сил и времени. А также с негативной стороны такое явление в рекреации провоцирует на лёгкий заработок как правило сопровождающийся некачественной услугой, что несёт ряд последствий для рекреационной сферы в том числе и её легальности [4-8].

Таблица 1 – Эффект масштаба и его проявление в рекреационной сфере [1-6]

<i>Положительные стороны функционирования</i>	<i>Недостатки функционирования</i>	<i>Особенности функционирования форм предпринимательства</i>
Занятость ресурсов		
Могут иметь бренд и в целях сохранения финансовых результатов должны постоянно развиваться, чтобы иметь возможность адаптироваться и оставаться конкурентоспособными в инновационных условиях	В условиях отсутствия конкуренции препятствуют занятости ресурсов в этом направлении	В рекреационной сфере такие образования зависят от масштабности курортов и их международной известности. В Крыму таких предприятий не особо много
Эффективность производства и распределения ресурсов		
Эффект масштаба позволяет обеспечить производство с наименьшими издержками (эффективность производства)	Могут иметь монопольную позицию. Не будут стремиться реализовать конкурентные преимущества в масштабе при отсутствии внешнего конкурента	Могут значительно снизить издержки туриста и обеспечить большую полезность производимого блага на единицу денежных затрат. Имеют конкурентные преимущества на региональном и международном уровнях
Качество производимого продукта		
Могут эффективно представить свой продукт на международном и региональном уровне	В условиях отсутствия внутренней и внешней конкуренции предприятия такого масштаба предпочитают поддерживать необходимый минимум качества данной продукции	Важным для роста качества рекреационного продукта стоит отметить необходимость формирования общей инфраструктуры и конкурентоспособного продукта в условиях межсезонья
Роль в инновационном и инвестиционном процессах		
Способность финансировать множество производственных программ и поглощать малый перспективный и средний бизнес в целях реализации их преимуществ	В процессе поглощения малого перспективного и среднего бизнеса могут быть другие мотивы, связанные с абсолютной монопольной властью	В условиях конкуренции на региональном и международном уровнях преимущества масштаба могут быть реализованы в области управления общей инфраструктурой и внедрением инноваций

Простота открытия предприятия с новой идеей увеличивает инновационный потенциал экономики, а также позволяет производить много проб для поиска эффективных инноваций и определения инновационных перспектив. В рекреационной сфере малые пред-

приятия позволяют повысить конкурентоспособность рекреационного продукта за счёт наполнения его услугами. В период межсезонья за счёт инноваций расширяется рекреационный продукт в этот период и вообще.

В туристской сфере крупные хозяйст-

венные образования и конкуренция на внешнем рынке зависят ещё и от масштабности курортов и их международной известности. Крупные предприятия могут реализовать эффект масштаба, который позволяет обеспечить производство с наименьшими издержками (эффективность производства). В числе недостатков стоит отметить, что такие предприятия могут иметь монопольную позицию в условиях отсутствия конкуренции и не будут стремиться реализовать конкурентные преимущества в масштабе при отсутствии внешнего конкурента на более высоком уровне.

Крупные предприятия имеют способность финансировать множество производственных программ и поглощать малый перспективный и средний бизнес в целях реализации их преимуществ в совокупности, что тоже эффективно для общества при наличии конкуренции на международном уровне. В процессе поглощения малого перспективного и среднего бизнеса могут быть другие мотивы, связанные с абсолютной монопольной властью, чтобы не допустить их появление в контролируемой сфере деятельности [3, 4].

Поскольку рекреационный продукт в совокупном отношении выступает на уровне региона, то такая функция должна выполняться крупными предприятиями с участием местного самоуправления. Так в условиях конкуренции на уровне региональном и международном их преимущества масштаба могут быть реализованы в области управления общей инфраструктурой и внедрения инноваций.

В рекреации крупные предприятия могут значительно снизить издержки отдыха туриста и обеспечить его большую полезность за меньшие деньги (примеры программы «All inclusive»), а в условиях конкуренции на уровне региональном и международном их положение особенно желательно. Так крупные предприятия могут эффективно представить свой продукт на международном и региональном уровне. В условиях отсутствия внутренней и внешней конкуренции предприятия такого масштаба предпочитают поддерживать необ-

ходимый минимум качества данной продукции [6-12].

Данные по выбранным предприятиям Большой Ялты требуют подробного рассмотрения по данному вопросу (табл. 2-А). Для оценки зависимости эффективности от масштабности деятельности в выборке использовались предприятия разных показателей средней списочной численности сотрудников и совокупных активов. На оценку результатов деятельности рекреационной сферы влияют некоторые предприятия, имеющие не совсем соответствующее состояние рыночным условиям. Так, например предприятия ООО «Санаторий «КИЕВ» и ООО «СКК «Голубой залив» имеют очень низкие коэффициенты автономии и отрицательную рентабельность собственного капитала.

В исследовании в качестве зависимых показателей использовались рентабельность совокупного капитала и масштабность деятельности предприятия. Масштабность деятельности предприятия учитывала совокупный капитал и среднесписочную численность. Абсолютные значения совокупного капитала и среднесписочной численности были переведены в относительные показатели, так в качестве единицы отмечено самое большое значение абсолютного показателя, а остальные сравниваются с ним (табл. 2-Б).

В исследовании предприятий туристского сектора Большой Ялты отмечается отсутствие прямой зависимости между уровнем рентабельности и эффектом масштаба предприятий. Такая зависимость даже отрицательная и по Большой Ялте корреляция рентабельности и масштабности составляет (-0,31) и это значение больше, чем обратная зависимость рентабельности и совокупного капитала (-0,45). Стоит отметить, что это не является особенностью субрегиона Большая Ялта, а имеет отношение ко всему Крыму в целом.

В результате исследования выборки 42 предприятий было установлено, что состояние обратной зависимости между показателями свойственно не только Большой Ялте, но и в целом по Крыму. Так исследование зависимо-

сти между показателями, проведенное на предприятиях региона Крыма (без учёта предприятий Большой Ялты) характеризуется показателем отрицательного значения (-0,142).

Стоит отметить важный момент относительно полученного результата по отрицательному эффекту масштаба предприятий. Так по субрегиону Большая Ялта три крупных предприятия, попавшие в выборку (ООО «Грант-

СВ», ГУП СГК «Россия», ООО «Эколого-туристический центр в парковом») имеют рентабельность 0,01–0,03 и представляют более 80% капитала из всей выборки. По Большой Алуште два предприятия (АО «Санаторий «Голубая волна», АО «Пансионат «Море») представляют более 50% капитала из всей выборки из которых только первый с низкой рентабельностью капитала 0,04.

Таблица 2 – Показатели деятельности и масштаба предприятий рекреационной сферы Большой Ялты за 2020 г. [3, 11-14]

Показатели деятельности предприятий Большой Ялты	1. АО «Санаторий «Ай-Петри» 2. ООО «Санаторий Кирова» 3. ООО «Санаторий «Курорт Мисхор» 4. ГУП СГК «Россия» 5. ООО «СКОК «Ай-Даниль»					6. ООО «Пансионат «Морской Прибой» 7. ООО «ГРАНТ-СВ» 8. ООО «СКК «Голубой залив» 9. ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» 10. ПАО «Г/К «Ялта-Интурист» 11. ООО «Пальмира-Палас»					Всего	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
А – Показатели деятельности предприятий												
Выручка	341603	302408	376300	16510	273248	8566	3136171	130187	1256194	679952	644971	7166110
Прибыль	160692	39745	155406	8403	53854	15871	461028	117219	388685	438796	294628	2134327
валовая	82411	36176	50473	23360	5397	135946	431145	13739	170856	342638	164785	1456926
чистая	0,31	0,12	0,48	0,01	0,13	0,02	0,03	0,21	0,03	0,27	0,20	0,06
Рентабельность капитала	0,18	0,25	0,17	0,03	0,01	0,17	0,04	0,28	0,01	0,01	0,45	0,05
Рентабельность собственного капитала	0,66	0,94	1,16	0,02	0,64	0,01	0,22	0,23	0,09	0,42	0,44	0,21
Ресурсоотдача	515310	322750	324033	867795	423658	943176	14240250	564008	13364863	1633983	1478250	34678076
Капитал	460676	142473	297985	804173	399272	802240	12311785	49527	13233079	0	366960	28868170
Капитал совокупный	0,89	0,44	0,92	0,93	0,94	0,85	0,86	0,09	0,99	0,00	0,25	0,83
Капитал собственный	0,47	0,13	0,41	0,51	0,20	1,85	0,15	0,90	0,31	0,65	0,46	0,79
Кoeffициент автономии	Б – Показатели масштаба предприятий											
Валовая рентабельность продаж	0,04	0,02	0,02	0,06	0,03	0,07	1,00	0,04	0,94	0,11	0,10	
Совокупный капитал предприятия (распределение)	0,23	0,11	0,17	0,22	0,16	0,01	1,00	0,01	0,03	0,20	0,02	
Среднесписочная численность работников	0,09	0,05	0,06	0,11	0,07	0,02	1,00	0,02	0,17	0,15	0,05	
Показатель масштабности деятельности	0,31	0,12	0,48	0,01	0,13	0,02	0,03	0,21	0,03	0,27	0,20	0,06
Рентабельность совокупного капитала (Pc)	Корреляция рентабельности (Pc) и масштабности -0,31											
	Корреляция рентабельности (Pc) и распределения совокупного капитала -0,45											

Выводы

Отсутствие положительного эффекта масштаба на предприятиях санаторно-курортного комплекса можно объяснить как перегруженностью инфраструктурой и её не востребуемостью со стороны туристов, пребывающих на этих предприятиях. Такое положение дел может сопровождаться не покрывающей издержки ценой или недостаточной загруженностью номерного фонда, поскольку расчётная цена за услуги отдыха включает покрытие всех необходимых расходов на инфраструктуру и является высокой для потребителя.

Так исследование зависимости между показателями рентабельности и масштабности по Большой Ялте даёт значение больше (-0,31), чем рентабельности и значение распределения совокупного капитала (-0,45), что косвенно подтверждает это предположение. Такое состояние зависимости между показателями свойственно не только Большой Ялте, но и в целом по Крыму (-0,142). Это значение зависимости показателей по Крыму указывает на более благоприятную ситуацию среди предприятий больших масштабов в сравнении с Большой Ялтой.

Список источников

1. Гатауллина С.Ю. Туристская деятельность как объект научного исследования // *Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты*: Мат. X Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2014. С. 233-236.
2. Наливайченко Е.В., Хоришко А.А. О факторах обеспечения конкурентоспособности предприятий в современных экономических условиях // *Экономика и управление: теория и практика*. 2018. Т.4. №3. С. 38-41.
3. Гайсарова А.А., Штофер Г.А., Купрацевич С.М. Кластеризация как фактор повышения конкурентоспособности рекреационных предприятий // *Геополитика и экогеодинамика регионов*. 2021. №1. С. 82-89.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. *Экономикс: принципы, проблемы и политика*. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 1028 с.
5. Букреев И.А. Стратегия развития предпринимательской деятельности в рекреационной сфере на основе субрегиональных особенностей Крыма // *Сервис в России и за рубежом*. 2019. Т.13. №2. С. 110-118.
6. Резникова О.С. Оценка эффективности кадрового контроллинга деятельности предприятия // *Сервис в России и за рубежом*. 2019. Т.13. Вып. 2. С. 26-35. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10203.
7. Остовская А.А. Методические подходы к определению потенциала пространственной интеграции региональных систем предпринимательства // *Сервис в России и за рубежом*. 2019. Т.13. Вып.2. С. 16-25. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10202.
8. Павленко И.Г., Букреев И.А. Оценка эффективности системы институциональных факторов стратегии развития предпринимательства в рекреационной сфере // *Экономика и предпринимательство*. 2019. №5(106). С. 1285-1296.
9. Porter M. *Competitive Advantage*. NY.: The Free Press, 1985. 557 p.
10. Парушина Н.В., Степина Е.А. Развитие методики анализа финансовой устойчивости субъектов предпринимательства на основе управления профессиональными компетенциями: Монография. Орёл, 2018.
11. Букреев И.А. Анализ потенциала предпринимательской деятельности в рекреационной сфере Большой Ялты // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*. 2021. Т.14. №3. С. 281-297. doi: 10.24891/fa.14.3.281.
12. Букреев И.А. Анализ факторов финансовой стратегии предприятий рекреационной сферы // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*. 2021. Т.14. №4. С. 393-406. doi: 10.24891/fa.14.4.393.
13. Pavlenko I.G., Bukreev I.A. Evaluation of the financial management strategy pursued by the

- recreation companies // CEUR Workshop Proceedings. 2021. 2830. Pp. 28-40.
14. Карлберг К. Регрессионный анализ в Microsoft Excel. М.: Диалектика, 2019. 400 с.

References

1. Gataullina, S. Yu. (2014). Turistskaya deyatel'nost' kak ob`ekt nauchnogo issledovaniya [Tourist activity as an object of scientific research]. *Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya: problemy i rezultaty* [Fundamental and applied research: problems and results]: Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Novosibirsk, 233-236. (In Russ.).
2. Naliviytchenko, E. V., & Khorishko, A. A. (2018). O faktorax obespecheniya konkurentosposobnosti predpriyatij v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh [About factors of maintenance of competitiveness of the enterprises in modern economic conditions]. *Ekonomika i upravlenie: teoriya i praktika* [Economy and management: Theory and practice], 4(3), 38-41. (In Russ.).
3. Gajsarova, A. A., Shtofer, G. A., & Kupratsevich, S. M. (2021). Klasterizatsiya kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti rekreatsionnykh predpriyatij [Clustering as a factor in increasing the competitiveness of recreational enterprises]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov* [Geopolitics and Ecogeodynamics of regions], 1, 82-89.
4. McConnell C. R., Brue, S. L., & Flinn, S. M. (2017). *Ekonomiks: principy, problemy i politika* [Economics: Principles, Problems, and Policies]. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
5. Bukreev, I. A. (2019). Strategiya razvitiya predprinimatelskoj deyatel'nosti v rekreacionnoj sfere na osnove subregionalnykh osobennostej Kryma [Development strategy of entrepreneurship activities in recreational sphere on the basis of subregional characteristics of Crimea]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 13(2), 110-118. (In Russ.).
6. Reznikova, O. S. (2019). Otsenka effektivnosti kadrovogo kontrollinga deyatel'nosti predpriyatiya [Evaluation of the effectiveness of personnel controlling the activities of the enterprise]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 13(2), 26-35. doi: 10.24411 / 1995-042X-2019-10203. (In Russ.).
7. Ostovskaya, A. A. (2019). Metodicheskie podkhody k opredeleniyu potentsiala prostranstvennoj integratsii regionalnykh sistem predprinimatelstva [Methodological approaches to determining the potential of spatial integration of regional systems of entrepreneurship]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 13(2), 16-25. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10202. (In Russ.).
8. Pavlenko, I. G., & Bukreev, I. A. (2019). Ocenka effektivnosti sistemy institucionalnykh faktorov strategii razvitiya predprinimatelstva v rekreacionnoj sfere [Assessment of the effectiveness of the system of institutional factors of the strategy for developing entrepreneurship in the recreational sphere]. *Ekonomika i predprinimatelstvo* [Journal of Economy and entrepreneurship], 5(106), 1285-1296. (In Russ.).
9. Porter, M. (1985). *Competitive Advantage*. NY.: The Free Press. (In Russ.).
10. Parushina, N. V., & Stepina, E. A. (2018). *Razvitie metodiki analiza finansovoj ustojchivosti sub`ektov predprinimatelstva na osnove upravleniya professionalnymi kompetencyami* [Development of a methodology for analyzing the financial stability of business entities based on the management of professional competencies]: A monograph. Orel. (In Russ.).
11. Bukreev, I. A. (2021). Analiz potentsiala predprinimatelskoj deyatel'nosti v rekreacionnoj sfere Bol'shoj Yalty [Analyzing the potential of entrepreneurial activity in the recreational sphere of Greater Yalta]. *Finansovaya analitika: problemy i resheniya* [Financial Analytics: Science and Experience], 14(3), 281-297. doi: 10.24891/fa.14.3.281. (In Russ.).
12. Bukreev, I. A. (2021). Analiz faktorov finansovoj strategii predpriyatij rekreacionnoj sfery [Analyzing the factors of financial strategy of recreational sphere enterprises]. *Finansovaya analitika: problemy i resheniya* [Financial Analytics: Science and Experience], 14(4), 393-406. doi: 10.24891/fa.14.4.393. (In Russ.).
13. Pavlenko, I. G., & Bukreev, I. A. (2021). Evaluation of the financial management strategy pursued by the recreation companies. *CEUR Workshop Proceedings*, 2830, 28-40.
14. Karlberg, K. *Regressiionnyy analiz v Microsoft Excel* [Regression analysis in Microsoft Excel]. Moscow: Dialektika. (In Russ.).